

УДК 005.955:331.29

DOI

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

ЕВСЕЕНКО В.А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье осуществлён анализ систем мотивации труда зарубежных стран и представлены рекомендации относительно применения отдельных её элементов на отечественных предприятиях. Обосновано, что для усиления мотивационного воздействия на персонал в развитых зарубежных странах применяют сочетание материальных и нематериальных стимулов. Систематизированы и обобщены основные факторы и особенности зарубежных систем мотивации персонала. Аргументирована целесообразность внедрения в систему управления персоналом отечественных предприятий новых комбинированных подходов для решения проблемы мотивации работников и повышения эффективности их трудовой деятельности.

Ключевые слова: персонал, мотивация, зарубежный опыт, стимулирование, компенсации, управление, предприятие

FOREIGN EXPERIENCE OF PERSONNEL MOTIVATION AND THE POSSIBILITY OF ITS APPLICATION IN DOMESTIC PRACTICE

EVSEENKO V.A.,
Doctor of Economic Sciences, Docent,
Associate Professor at the Department of
Accounting and Auditing,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Service under the Head of the Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article analyzes the labor motivation systems of foreign countries and presents recommendations regarding the use of its individual elements at domestic enterprises. It has been substantiated that in order to enhance the motivational impact on personnel in developed foreign countries, a combination of material and non-material incentives is used. The main factors and features of foreign systems of personnel motivation are systematized and generalized. The expediency of introducing new combined approaches to the personnel management system of domestic enterprises to solve the problem of employee motivation and increase the efficiency of their labor activity is argued.

Keywords: staff, motivation, foreign experience, stimulation, compensation, control, company

Актуальность. Рыночные условия хозяйствования, глобализационные процессы и усиление конкурентной борьбы обуславливают необходимость кардинального изменения мотивации персонала большинства предприятий. В современных условиях важно не

только заинтересовать работников, но и создать условия для их мотивированности в достижении стратегических и тактических целей, а также реализации миссии и стратегии предприятия. Существующие инновационные подходы зарубежных стран к формированию систем мотивации персонала предприятий позволяют повысить эффективность и качество труда работников, стимулируют их инициативность, инновационность и креативность, повышающих уровень корпоративной культуры, а также позволяют предприятиям улучшать свои конкурентные позиции в бизнес-среде благодаря человеческому фактору. В современных условиях появляется необходимость более основательных подходов к формированию компенсационного пакета как инструмента мотивации персонала предприятий и использования с этой целью разнообразных инноваций. Таким образом, актуализируется необходимость разностороннего анализа зарубежного опыта использования инструментов мотивации персонала и исследования возможности его применения на отечественных предприятиях.

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ научных источников свидетельствует о наличии большого количества работ отечественных и зарубежных учёных по исследованию систем мотивации и стимулирования персонала. Весомый вклад в разработку теоретических и практических основ трудовой мотивации сделали следующие учёные: Е.С. Носова, Л.В. Плотников [1], Е.Л. Макарова, М.М. Голубева [2], В.А. Перекрестова, П.В. Фурсова [3], И.А. Анисимова, Т.С. Щукина [4], Л.А. Мучникова, Д.И. Рахметов, С.А. Кузнецов [5], О.Н. Субочева [6], К.А. Тюрина [7], Н.О. Кондратенко, М.В. Волкова, М.А. Магомедова [8], И.В. Шоломицкая [9], И.В. Уразманов [10], Д.В. Джулай [11], О.Р. Жаворонкова, А.А. Пегушина [12], Т.Н. Харченко [13], Е.А. Абрамова, В.И. Сидорова [14], Т.Г. Долматова, Т.А. Зубкова, И.Г. Ищенко [15].

Однако, несмотря на широкий круг существующих научных разработок, проблема формирования эффективной системы мотивации персонала на предприятиях, учитывая передовой опыт зарубежных стран, нуждается в дальнейших исследованиях. Это связано с необходимостью фокусирования внимания на формировании конкурентоспособного персонала предприятий, характеризующегося высоким уровнем интеллекта, творческими способностями и стремлением к профессиональному самосовершенствованию, а также соответствующими мотивами и стимулами к труду.

Цель статьи: исследование зарубежного опыта использования моделей мотивации и стимулирования персонала, а также обоснование целесообразности внедрения в систему управления персоналом отечественных предприятий новых комбинированных подходов для решения проблемы мотивации работников и повышения эффективности их трудовой деятельности.

Изложение основного материала. Неотъемлемым условием устойчивого экономического развития государства является повышение эффективности труда за счёт реформирования существующего механизма мотивации на всех уровнях управления экономикой и, в первую очередь, на уровне предприятия. Реализация задач экономического роста возможна при условии создания мотивационной системы, способной побуждать персонал к эффективному труду, которая является критерием эффективности производства как на макроэкономическом уровне, так и на уровне предприятия [1, с. 16].

Отечественные предприятия на практике почувствовали, что развитие и успех рыночных отношений невозможен без поиска новых современных форм мотивации и стимулирования труда, которые в настоящее время успешно используют зарубежные предприятия. Из всех факторов, влияющих на эффективность деятельности предприятия, наибольшее значение имеет наличие мотивации персонала и результативность труда. Это касается разных сфер деятельности – от группы персонала до отдельных специалистов. Как свидетельствует зарубежный опыт, предприятиями, на которых большая часть персонала мотивирована на достаточно высоком уровне, чаще достигается желаемый высокий результат [2, с. 91].

Безусловно, на каждом предприятии руководство выбирает свои методы мотивации. В зарубежных компаниях руководство давно пришло к выводу, какой

именно выбрать инструмент для управления современным работником, поощрять ли его, или постоянно запугивать – угрожать увольнением или снижением заработной платы. Ценного сотрудника необходимо уважать и заботиться о нём, поскольку от его знаний, работоспособности и лояльности во многом зависит успех предприятия в целом [3, с. 124-126].

За рубежом понимание мотивации персонала шире, чем на отечественном рынке, где принято считать, что работник активизирует трудовую деятельность исключительно ради материального блага. Целесообразно отметить, что уровень оплаты труда должен опережать другие факторы влияния, поскольку лишь малый процент работников трудятся за идею. Однако, если предприятие предоставит своему работнику возможность посещать учебные курсы или тренинги по изучению иностранных языков или абонемент в бассейн, то, безусловно он с удовольствием использует подобного рода бонус [4, с. 101-102].

При формировании системы мотивации персонала необходимо использовать уже накопленный мировой практикой опыт. Ориентиром может быть положительный опыт зарубежных стран, а также возможность его внедрения на отечественных предприятиях. На сегодняшний день наиболее распространёнными инновационными методами мотивации работников являются корпоративные поощрения и премии.

Инновационные методы мотивации персонала играют большую роль в использовании рабочего потенциала по максимуму. Поэтому опыт использования инновационных подходов в зарубежных компаниях можно применять и на отечественных предприятиях, с целью социально-экономического развития региона в целом. Необходимо учитывать определённые особенности рыночной экономики и менталитета населения. Следует отметить, что в зарубежных странах распространены нематериальные вознаграждения: льготы, связанные с рабочим графиком; «вознаграждения-благодарности»; различные поощрительные мероприятия предприятия, не касающиеся рабочего процесса; качество и условия работы [5, с. 144].

Проведённый анализ позволяет обобщить и систематизировать опыт зарубежных стран относительно мотивации труда. Следует отметить, что половину заработной платы работников составляют выплаты стимулирующего характера. Наиболее распространённые бонусные выплаты – это дополнительный отпуск; услуги здравоохранения; выплаты по материнству; выплаты в случае заболеваний; бесплатные телефонные звонки по корпоративному телефону; услуги по предоставлению автомобилей в аренду; бесплатный домашний Интернет. Широкое применение бонусной системы объясняется её преимуществами: бонус ориентирует на результат вознаграждения, не становится постоянным компонентом заработной платы, не повышая, таким образом, затраты на оплату труда. Эффективным стимулом предоставления материальной помощи в виде индивидуальной награды оказались единовременные выплаты – на жильё, питание, транспорт, культурные мероприятия и медицинские расходы [6, с. 16-17].

Особого внимания в исследовании мотивации персонала заслуживает практика таких зарубежных стран, как США, Франция, Япония, Великобритания, Германия и Швеция. Наиболее удачными можно считать английскую, американскую, а также французскую модели. Это объясняется тем, что данные модели объединяют ряд мотивационных факторов, которые вполне реально применить на практике. Систематизированные и обобщённые факторы и особенности зарубежных систем мотивации персонала представлены на рис. 1.

Отметим, что существующие методы мотивации на американских предприятиях можно разделить на две группы: методы, поддерживающие имидж предприятия, и методы, способствующие росту производительности и качества. Относительно первой группы методов, то они обеспечивают подбор и становление более квалифицированного персонала на своём рабочем месте, а вторая группа нацелена на поддержку высокого уровня эффективности [7, с. 92-93]. Особенностью мотивации

персонала в Великобритании является широкое распространение партнёрских отношений между предпринимателями и работниками. Это выражается в активном участии персонала в собственности, прибыли и принятии решений на предприятиях. В английской модели мотивации существует две разновидности системы оплаты труда – денежная и акционерная. Данное распределение происходит в зависимости от участия работника в получении прибыли предприятия [8, с. 417].

Рис. 1. Основные факторы и особенности зарубежных систем мотивации персонала (составлено автором на основе [7; 8])

В Великобритании среди инструментов мотивации персонала доминирует так называемый гибкий график работы. Например, на предприятиях государственной формы собственности в 1990-х годах в качестве эксперимента была введена новая форма организации труда, предоставляющая работникам определённую степень свободы, а именно: возможность работать как на рабочем месте, так и дома, учитывая конкретные обязанности работника и согласие руководства. При определённых обстоятельствах заранее обсуждают количество таких часов, в частности, могут назначаться чёткие часы по организации срочных сборов и обмену информацией, а также информирование об основных аспектах нового задания. Такого графика следует придерживаться руководящему составу.

Этот вид домашней работы называется телеработой. Стоит отметить определённые недостатки такого режима труда, в частности, изоляция от других сотрудников, однако, учитывая индивидуальные особенности каждого работника, в редких случаях именно такой график является доминирующим и усиливает мотивационное влияние. Указанный эксперимент позволил получить положительные результаты, а потому введён и на других подобных зарубежных предприятиях [9, с. 39].

Американская модель ориентирована, в первую очередь, на собственный успех каждого работника. Учитывая такой подход, более высокого поощрения заслуживают более активные люди, занимающиеся предпринимательством. Фундаментальной основой такой мотивации является заработная плата, которая подвергается постоянному пересмотру по результатам аттестаций, которые периодически производятся предприятием. Как пример, на таких известных американских предприятиях, как «Ford» и «General Motors», применяются методы мотивации персонала, большинство из которых носят материальный характер. Одним из распространённых подходов к начислению заработной платы является балльная оценка и вместе с этим дифференциация уровня сложности выполняемых работ, учитывая квалификационные признаки, физические усилия и т.д. Стоит заметить, что одну третью часть заработной платы составляет вознаграждение за качество продукции, повышение уровня производительности и экономию сырья [10; 11].

В последнее время все большее значение в США приобретает компенсационный элемент системы мотивации – так называемый «социальный пакет», который применяется в большинстве развитых стран мира. Предприятие может предложить своему работнику варианты компенсаций его труда, которые, возможно, будут иметь для него большее значение по сравнению с эквивалентной суммой денежного вознаграждения. С помощью такого рода мотивации работника работодатель может решить ряд проблем – материального поощрения, создания здорового социально-психологического климата, атмосферы доверия и сотрудничества в коллективе [12, с. 93].

Весьма интересна компенсационная система на одном из американских предприятий NetApp – персоналу предоставляется первоначальный компенсационный пакет, содержащий, во-первых, повышение квалификационного уровня за счёт участия в программе предприятия, а именно: определённого образовательного ресурса, к которому имеют доступ только работники предприятия, клиенты и партнеры; во-вторых, материальная поддержка работников, усыновивших ребенка; в-третьих, данная мотивационная программа на предприятии предоставляет возможность работникам получать до пяти дней в календарном году с сохранением заработной платы, с целью участия в волонтерских работах.

Целесообразно отметить, что почти все предприятия США предоставляют услуги медицинского страхования своим работникам, помимо другого ряда вознаграждений. Некоторые американские компании используют так называемые «медицинские планы», включающие в себя план «Dandyst» или план «Vision» (офтальмология), как элемент компенсации работнику услуг врачей соответствующего профиля. На некоторых предприятиях США предлагаются такие элементы

компенсаций, как «планы покрытия», то есть полный или частичный расчёт за парковку, массовую перевозку персонала, багажный фонд. Существует программа конфиденциальности материальной помощи семье работника, включающая также визиты представителей работодателя с целью выявления проблемных сфер жизни и предоставление необходимой поддержки.

Большинство работодателей США предоставляют работникам социальные пакеты, которые включают в себя оплачиваемые праздники и отпуска, страхование жизни и здоровья, а также другие менее распространённые льготы, такие как помощь в заботе о детях и дополнительное страхование по безработице. Социальные пакеты могут быть разными для работающих полный рабочий день и по совместительству. Они также зависят от того, является ли работодатель частной либо государственной организацией. Многие работники защищены от потери дохода, связанного с болезнью или травмой. Это предусматривает оплачиваемый больничный, страхование здоровья, страхование от несчастных случаев, а также выплату пособия в период долгосрочной нетрудоспособности. Оплачиваемый больничный предоставляется сотрудникам на несколько полностью оплачиваемых дней каждый год и покрывает случаи болезни или травмы. В случае заболеваний или при несчастных случаях сотрудникам выплачивается компенсация в размере части заработной платы в течение 6-12 месяцев.

Компенсация в период долгосрочной нетрудоспособности также включает в себя часть заработной платы, но выплачивается более длительное время, чем при заболевании или несчастном случае. Такие компенсации обычно выплачиваются до полного восстановления сотрудника или его ухода на пенсию. Также многие пенсионные планы предоставляют частично или полностью нетрудоспособным сотрудникам возможность уйти на пенсию раньше обычного срока.

Интересен опыт США относительно системы гибких компенсаций, позволяющих сотрудникам выбирать из того, что когда-то выбрал работодатель. Эти планы позволяют им распределять вклад работодателя в систему компенсаций по своему. Обычно сотрудники могут получить дополнительные компенсации за счёт сокращения заработной платы. Такие планы выбирает 6% всех работников [13, с.124].

Центральной идеей немецкой мотивационной модели является человеческий фактор и учёт интересов работника как личности, понимающей свою ответственность, то есть понимание интересов общества и поиск своего места в системе «производство – потребление». Однако не каждый работник способен работать в соответствии с требованиями рынка. В частности, немецкое рыночное хозяйство носит название социального потому, что государство создаёт условия для всех граждан, останавливает несправедливость и защищает всех незащищённых, а именно больных людей, безработное население, а также пожилых людей и детей.

Следует заметить, что ключевой предпосылкой общественного консенсуса является социальная справедливость. Удачное сочетание мотивации персонала, а также социальных гарантий продуцируют одну из самых эффективных моделей, которая обеспечивает как экономическое благосостояние, так и социальные гарантии. Таким образом, модель мотивации персонала в Германии формируется по принципу социальной ориентированности, основанной на оптимальном сочетании мотивации и гарантий, что обуславливает построение общества с отсутствием бедного населения [8, с. 416-417].

Французской модели мотивации персонала присуще разнообразие экономических инструментов. Оплата труда персонала включает два аспекта: индексацию заработной платы и индивидуализацию оплаты труда. Как правило, на французских предприятиях используется балльная система оценки по нескольким критериям: профессиональная осведомлённость, производительность и качество работы, инициативность. Также во Франции работники стараются не перерабатывать,

поскольку, как свидетельствуют статистические данные, у них в среднем рабочая неделя составляет 35 часов, в отличие от 40 часов в других странах Европы.

Большинство работников предпочитают гибкий график работы нематериальным методам мотивации. Некоторые французские предприятия предоставляют своему работнику индивидуализированную заработную плату. Следует отметить, что индивидуализация заработной платы используется преимущественно для управленческого персонала. По отношению к рабочим этот принцип применяется реже. Однако есть предприятия, которые используют индивидуализацию заработной платы по отношению ко всем категориям персонала. Большинство французских предприятий придерживается системы надбавок к заработной плате, составляющих не менее 1/7 величины заработной платы. Не менее важными французы считают медицинское и социальное страхование за счёт предприятия [7, с. 93].

Мотивационная модель Швеции направлена на социальную уравновешенность, а также перераспределение национального дохода страны с целью снижения уровня малообеспеченного населения. Другими словами, на предприятиях работникам с одинаковой квалификацией назначают одинаковую выплату заработной платы при условии выполнения одинаковой работы. В Швеции активно внедряют социальные пакеты на предприятиях. Если у сотрудника возникла необходимость в консультации врача, то компания предоставляет своему сотруднику два оплачиваемых часа – в течение которых он может спокойно отправиться в больницу, а если подчинённый в течение трёх месяцев отсутствовал на работе – например, по болезни, – то он получает один дополнительный оплачиваемый день отдыха [8, с. 416-417].

В Японии отделы мотиваций на предприятии – это мозговые, аналитические центры, которые аккумулируют всё самое свежее и передовое в сфере организации труда и её оплаты, а также разработки эффективных моделей стимулирования и мотивации своих работников, государство этими вопросами не занимается. Оно предоставляет полную самостоятельность и творчество самим предприятиям, в т.ч. государственным. Большое значение придаётся «коллективному разуму», творческим способностям работника, формированию «гуманной атмосферы» на предприятии с использованием идеологических концепций Конфуция, с ориентацией на терпимость, простоту, скромность в отношениях между сотрудниками. Носителями такого «семейного климата», сложившихся традиций, установившегося в фирме порядка является старшее поколение сотрудников, а закономерность формирования возрастной структуры позволяет устойчиво сохранять устоявшееся положение.

В Японии человек устраивается на работу на всю жизнь. Будучи один раз принятым в компанию, японец остаётся там вплоть до официального выхода на пенсию. Предприятие, где работает работник, становится практически второй семьёй. Следовательно, нематериальная мотивация сотрудников осуществляется по психологической форме отцовства, где отцом является предприятие, а сыном выступает работник. Достаточно высокую мотивацию к труду обеспечивают широкие возможности карьерного и профессионального роста. Повышения могут быть незначительными, но их регулярность отлично мотивирует сотрудников [14, с. 124].

В японской модели мотивации следует выделить основные пять аспектов: 1) прямо пропорциональная зависимость оплаты труда от возраста и стажа работающего; 2) заработная плата зависит от основных жизненных событий работника, а именно: первое рабочее место, женитьба и рождение ребёнка, приобретение жилья в кредит; 3) прямая зависимость заработной платы от индивидуальных взносов работника; 4) зависимость выплаты заработной платы от общих результатов предприятия; 5) низкий уровень дифференциации в оплате труда, то есть только в три раза заработная плата работника с самой низкой квалификацией отличается от заработной платы работников с высшим квалификационным уровнем. Успех японского опыта мотивации персонала заключается в корпоративном управлении, труде и

управлении трудом, окружающей средой. Однако, как и любая система, японская испытывает взлёты и падения разного характера, что вызывает необходимость в проведении реформ, основанных на концепции динамизма [15, с. 84-85].

Таким образом, осуществив анализ зарубежного опыта мотивации персонала, целесообразно определить чёткое разграничение подходов относительно неё. К примеру, в Японии акцент делается на внутренние качества работника, а в США – денежное вознаграждение превыше всего. Вместе с тем единый подход к мотивации, который имел бы положительный эффект, сформировать невозможно, тем более такой, который мог бы действовать длительное время. Именно поэтому существует необходимость во внедрении индивидуализированного подхода и периодического пересмотра его структуры. Вопрос мотивации персонала носит многогранный характер, однако до сих пор учёные не пришли к единому видению системы мотивации персонала предприятий. По нашему мнению, для каждого работника необходимо сформировать мотивацию, учитывая индивидуализированный подход. Положительная тенденция зарубежного опыта позволяет утверждать, что материальные и моральные методы мотивации дают возможность успешно применять их для решения задач по повышению трудовой активности работников. К сожалению, на отечественных предприятиях если и применяют зарубежный опыт, связанный с повышением мотивации персонала, то, как правило, классического характера, акцентируя внимание на манипуляции с заработной платой и начисление дополнительных выплат, в зависимости от достижений предприятия и результатов его деятельности. Внедрение зарубежного опыта мотивации персонала является полезным в практике нашей страны. Однако при формировании мотивации персонала необходимо учитывать ценностные направления работника, его взгляды на будущее и стремление к успеху. Конечно, отечественным предприятиям следует ориентироваться на опыт западных коллег, но ни в каком случае не копировать его, поскольку механический перенос зарубежного опыта в наших условиях не даст никакого положительного результата. Однако не стоит забывать о том, что нематериальные инструменты поощрения работников предприятия можно и нужно использовать только в том случае, когда удовлетворены финансовые потребности сотрудников.

Список использованных источников

1. Носова Е.С. Мотивационная система как инструмент повышения эффективности деятельности персонала: виды мотивационных систем в организации / Е.С. Носова, Л.В. Плотников // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – № 6-2 (74). – С. 12-17.
2. Макарова Е.Л. Исследование мотивации персонала: отечественный и зарубежный опыт / Е.Л. Макарова, М.М. Голубева // Вестник Таганрогского института управления и экономики. – 2017. – № 2 (26). – С. 91-94.
3. Перекрестова В.А. Удержание ценных сотрудников организации / В.А. Перекрестова, П.В. Фурсова // Экономика. Управление. Финансы. – 2020. – № 1 (19). – С. 122-127.
4. Анисимова И.А. Исследование нетрадиционных подходов к эффективному стимулированию персонала / И.А. Анисимова, Т.С. Щукина // Экономическая среда. – 2017. – № 4 (22). – С. 99-103.
5. Мучникова Л.А. Зарубежный опыт формирования эффективных систем мотивации и стимулирования труда / Л.А. Мучникова, Д.И. Рахметов, С.А. Кузнецов // Международный студенческий научный вестник. – 2018. – № 6. – С. 144.
6. Субочева О.Н. Оценка эффективности мотивационных компонент в управлении трудовым поведением работников транснациональной корпорации / О.Н. Субочева // Теория и практика общественного развития. – 2018. – № 6 (124). – С. 14-17.

7. Тюрина К.А. Сравнительный анализ российского и зарубежных подходов к мотивации труда / К.А. Тюрина // Вектор экономики. – 2020. – № 4 (46). – С. 88-98.
8. Кондратенко Н.О. Зарубежный опыт использования системы мотивации и стимулирования персонала организации / Н.О. Кондратенко, М.В. Волкова, М.А. Магомедова // Бизнес информ. – 2019. – № 12 (503). – С. 414-420.
9. Шоломицкая И.В. Дистанционная занятость как способ реализации прав и законных интересов работников / И.В. Шоломицкая // Трудовое и социальное право. – 2021. – № 1 (37). – С. 36-40.
10. Уразманов И.В. Мотивация персонала в концепции Г. Форда / И.В. Уразманов // European student scientific journal. – 2016. – № 1. – С. 25.
11. Джулай Д.В. Анализ деятельности менеджера в управлении персоналом на примере корпорации «General Motors» / Д.В. Джулай // ЭВОЛЮЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. В 3-х ч. – 2016. – С. 69-72.
12. Жаворонкова О.Р. Социальный пакет: современный метод мотивации сотрудников и конкурентное преимущество организации / О.Р. Жаворонкова, А.А. Пегушина // Учёные записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2020. – № 1 (67). – С. 91-98.
13. Харченко Т.Н. Альтернативные подходы мотивации наёмных работников в контексте трансформационных процессов в экономике. Система национального менеджмента в контексте интеграционного измерения: монография / Т.Н. Харченко; под общ. ред. Л.И. Михайловой. – Сумы: ЧП Винниченко М.Д., Литовченко Е.Б., 2014. – 432 с.
14. Абрамова Е.А. Особенности управления персоналом в современных компаниях России и за рубежом / Е.А. Абрамова, В.И. Сидорова // Проблемы экономики, финансов и управления производством: сб. науч. трудов вузов России. – 2017. – № 41. – С. 123-125.
15. Долматова Т.Г. Страновые особенности мотивации персонала / Т.Г. Долматова, Т.А. Зубкова, И.Г. Ищенко // Экономика и менеджмент в условиях цифровых перемен. – 2019. – № 1 (4). – С. 82-89.

УДК 338.984

DOI

ОБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПТИЦЕФАБРИК ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЗАВГОРОДНЯЯ Ю.В.,
ст. преподаватель кафедры экономики
предприятия
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет».
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье проведено исследование таких понятий как: макросреда, микросреда, их влияние на предприятие; определены объективные факторы, определяющие условия формирования стратегического потенциала птицеводческих предприятий; предложены пути использования возможностей внешней среды для формирования стратегического потенциала предприятия в соответствии с современными условиями экономики.

Ключевые слова: стратегический, макросреда, микросреда, объективные факторы, потенциал, взаимовлияние, формирование